

El cartel cinematográfico como forma simbólica: ideología y construcción de sentido en la obra de Josep Renau¹

The Film Poster as a Symbolic Form: Ideology and Meaning Construction in the Work of Josep Renau

Dra. Rosa Manuela Hernández García
Universidad Autónoma Metropolitana

Resumen

Este artículo analiza el cartel cinematográfico como forma simbólica en la industria cultural, a partir de la obra de Josep Renau durante la época de oro del cine mexicano. El objetivo es identificar los mecanismos ideológicos que operan en la construcción visual de estos materiales, considerando su papel en la configuración de imaginarios sociales y de una identidad nacional.

Metodológicamente, se adopta el enfoque de la hermenéutica profunda de Thompson, que articula el análisis sociohistórico, formal y de interpretación de las formas simbólicas. A partir del estudio del cartel de la película *Cuando los hijos se van* (1941), se examinan los elementos visuales y discursivos que estructuran el mensaje. Los resultados evidencian la presencia de operaciones ideológicas como la legitimación, la unificación, la cosificación y la simulación, las cuales contribuyen a la naturalización de modelos familiares, roles de género y jerarquías sociales. Asimismo, se observa que las decisiones formales —como la composición, el uso del color y la tipografía— participan activamente en la orientación de la interpretación.

Se concluye que el cartel cinematográfico no sólo cumple una función promocional, sino que actúa como un dispositivo de mediación cultural que interviene en la producción y reproducción de sentido dentro de la cultura de masas. El artículo aporta una lectura que vincula diseño gráfico, ideología y cultura, destacando el papel del cartel en la construcción simbólica de la realidad social.

¹ Este artículo se deriva de la ponencia titulada *La función social del cartel de Josep Renau en la industria cinematográfica de la época de oro en México*, presentada en el Primer Congreso de Tesistas sobre Trabajo No Clásico, celebrado en El Colegio de México, Ciudad de México, del 6 al 8 de marzo de 2019.

Palabras clave: cartel cinematográfico, ideología, forma simbólica, Josep Renau, cultura de masas, diseño gráfico

Abstract

This article examines film posters as symbolic forms within the cultural industry, focusing on the work of Josep Renau during the Golden Age of Mexican cinema. The aim is to identify the ideological mechanisms embedded in their visual construction, considering their role in shaping social imaginaries and national identity.

Methodologically, the study adopts Thompson's depth hermeneutics, which integrates socio-historical, formal, and interpretative analysis of symbolic forms. Through the examination of the poster for the film *Cuando los hijos se van* (1941), the study analyzes the visual and discursive elements that structure meaning.

The findings reveal ideological operations such as legitimation, unification, reification, and simulation, which contribute to the naturalization of family models, gender roles, and social hierarchies. The results also show that formal elements—such as composition, color, and typography—actively shape interpretation.

The study concludes that film posters do not merely serve a promotional function, but operate as cultural mediation devices that participate in the production and reproduction of meaning within mass culture. It offers an analytical perspective that connects graphic design, ideology, and culture, highlighting the role of visual media in the symbolic construction of social reality.

Keywords: film poster, ideology, symbolic form, Josep Renau, mass culture, graphic design

Introducción

El cartel cinematográfico suele ser concebido como un dispositivo gráfico orientado a la promoción de productos dentro de la industria fílmica. No obstante, esta definición resulta limitada, ya que deja de lado su capacidad para operar como una forma simbólica cargada de significados sociales, culturales e ideológicos. En este sentido,

el cartel no sólo anuncia una película, sino que participa activamente en la construcción de imaginarios, valores y formas de representación que dialogan con su contexto histórico.

En el marco de la industria cultural, particularmente durante la época de oro del cine mexicano, el cartel cinematográfico adquirió un papel central como mediador entre la obra fílmica y el público. Su circulación masiva, así como su presencia en espacios urbanos y de consumo cultural, lo posicionaron como un vehículo privilegiado para la difusión de modelos de comportamiento, estructuras familiares y nociones de identidad nacional. En este contexto, el diseño gráfico no puede entenderse como una práctica neutral, sino como un campo en el que se articulan relaciones de poder y procesos de significación.

La obra de Josep Renau resulta especialmente pertinente para abordar esta problemática. Su trayectoria, marcada por una fuerte vinculación entre arte y compromiso político, permite observar cómo el lenguaje visual puede ser utilizado como herramienta de comunicación ideológica. Durante su estancia en México, Renau desarrolló una producción significativa de carteles cinematográficos que, además de responder a las necesidades de la industria, incorporaron recursos plásticos y compositivos orientados a generar impacto emocional y a estructurar narrativas visuales con un alto grado de expresividad.

Desde esta perspectiva, el artículo analiza el cartel cinematográfico como forma simbólica a partir de la obra de Renau en el contexto del cine mexicano de los años cuarenta. El objetivo es identificar los mecanismos ideológicos que operan en la construcción visual de estos materiales, considerando tanto sus condiciones de producción como sus estructuras formales y sus posibles efectos de sentido.

Para ello, se recurre al enfoque de la hermenéutica profunda desarrollado por John B. Thompson, el cual permite articular distintos niveles de análisis — sociohistórico, formal y de interpretación— en el estudio de las formas simbólicas. Este marco metodológico posibilita no sólo describir los elementos visuales del cartel,

sino también comprender las relaciones que establece con su contexto y los modos en que contribuye a la naturalización de ciertos valores y estructuras sociales.

A partir del análisis de un caso representativo, se muestra cómo el cartel cinematográfico opera como un dispositivo de mediación cultural que trasciende su función promocional, participando activamente en la producción y reproducción de ideología dentro de la cultura de masas.

El cartel cinematográfico como forma simbólica

El análisis del cartel cinematográfico exige desplazar la mirada desde su función instrumental hacia su condición de forma simbólica. No se trata únicamente de un soporte gráfico destinado a la promoción de una película, sino de un dispositivo que condensa significados y participa en procesos más amplios de producción cultural. Desde el enfoque de la hermenéutica profunda, las formas simbólicas deben comprenderse en relación con los contextos sociohistóricos en los que se producen, circulan y son apropiadas, lo que permite observarlas como espacios donde se articulan relaciones de poder y estructuras de sentido (Thompson, 1993).

En el caso del cartel cinematográfico, su inserción dentro de la industria cultural lo posiciona como un elemento clave en la mediación entre los productos fílmicos y las audiencias. Durante la época de oro del cine mexicano, estos materiales no sólo acompañaban la exhibición de las películas, sino que contribuían a generar expectativas, emociones y marcos de interpretación previos a la experiencia cinematográfica. Su carácter visual y reproducible facilitó su amplia circulación, reforzando su capacidad de incidir en la configuración de imaginarios colectivos.

Desde esta perspectiva, el cartel puede entenderse como un espacio de condensación ideológica. Lejos de ser neutro, el diseño gráfico que lo compone selecciona, jerarquiza y organiza elementos visuales y textuales que orientan la lectura del espectador. Esta organización responde a convenciones culturales y a intereses específicos inscritos en un momento histórico determinado. En este sentido, los carteles funcionan como mecanismos de legitimación de ciertos valores sociales, al

presentar como naturales o deseables determinadas formas de vida (Thompson, 1993).

En los carteles analizados, esta operación se vuelve evidente en la manera en que se representan estructuras familiares, roles de género y jerarquías sociales. La reiteración de ciertos esquemas —como la centralidad de la figura paterna, la abnegación materna o la sanción moral de la desviación— permite identificar la presencia de modelos normativos que se presentan como universales. Estas representaciones no sólo reflejan un contexto social, sino que contribuyen activamente a su reproducción.

Esta dimensión ideológica del cartel se vuelve particularmente visible en la obra de Josep Renau. Su trayectoria, marcada por el compromiso político y la reflexión sobre el papel del arte en la sociedad, permite entender el cartel como un medio de intervención simbólica. En sus propias reflexiones, el autor plantea la necesidad de un arte comprometido que sea capaz de incidir en la conciencia social, lo que se traduce en una práctica visual orientada a la comunicación de ideas y a la movilización del espectador (Renau, 1976; Renau, 1946).

Asimismo, el cartel cinematográfico puede ser entendido como un punto de convergencia entre distintas influencias estéticas y discursivas. La incorporación de elementos provenientes del constructivismo y del realismo socialista, así como el uso de recursos técnicos como el fotomontaje y el aerógrafo, dan lugar a un lenguaje visual que no sólo busca atraer la atención del espectador, sino también estructurar un mensaje claro y efectivo (Agrasánchez, 2018). Esta articulación entre forma y contenido refuerza su capacidad para operar como dispositivo ideológico, en tanto que las decisiones formales contribuyen a la construcción de sentido.

En este marco, resulta pertinente analizar el cartel no sólo desde sus características visuales, sino como parte de un entramado más amplio de prácticas culturales. Su estudio permite observar cómo se producen y circulan significados en la cultura de masas, así como identificar los mecanismos a través de los cuales ciertos valores se naturalizan y se integran en la vida cotidiana. De este modo, el cartel

cinematográfico se revela como un objeto privilegiado para el análisis de la relación entre diseño, cultura e ideología.

Josep Renau: estilo, técnica y posicionamiento

La figura de Josep Renau permite comprender la relación entre producción visual e ideología en el cartel cinematográfico. Su trayectoria no sólo da cuenta de un desarrollo técnico y estilístico, sino de una postura consciente frente al papel del arte en la sociedad. Desde sus primeros años, su formación estuvo atravesada por una concepción del arte como herramienta de intervención política, lo que se tradujo en una práctica orientada a la comunicación de ideas y a la movilización del espectador. Renau se definía a sí mismo como un artista comprometido, cuya producción no podía desligarse de su militancia política. En este sentido, su obra se inscribe en la tradición del arte que busca incidir en la realidad social, utilizando los recursos plásticos como medios para la transmisión de contenidos ideológicos. Esta postura se mantiene incluso en su etapa mexicana, donde su trabajo dentro de la industria cinematográfica no implica una renuncia a dicho compromiso, sino una reconfiguración de sus estrategias visuales en un nuevo contexto (Renau, 1976; Cabañas Bravo, 2013).

Durante su estancia en México, entre 1939 y 1958, Renau se integró de manera activa a la producción de carteles cinematográficos, coincidiendo con el auge de la industria fílmica nacional. Este periodo, caracterizado por un crecimiento sostenido de la producción y por la consolidación de un imaginario nacional, ofreció un terreno fértil para el desarrollo de un lenguaje visual con amplia capacidad de difusión. En este contexto, el cartel se convirtió en uno de los principales medios de contacto entre las películas y el público, lo que incrementó la relevancia del trabajo de los diseñadores (Agrasánchez, 2018).

Uno de los elementos distintivos del estilo de Renau es la incorporación de influencias provenientes del constructivismo ruso y del realismo socialista. Estas corrientes aportaron no sólo una estética particular, sino también una concepción del arte como instrumento al servicio de un proyecto colectivo. En términos formales, esto

se traduce en el uso de composiciones dinámicas, basadas en diagonales, contrastes cromáticos intensos y una organización jerárquica de los elementos visuales que orienta la mirada del espectador hacia puntos específicos de la imagen (Bartra, 2017). Asimismo, el uso de técnicas como el fotomontaje y el aerógrafo permitió a Renau desarrollar imágenes con un alto grado de expresividad y realismo, capaces de generar impacto inmediato. La introducción del aerógrafo en el cartel cinematográfico mexicano representó una innovación técnica significativa, ya que permitió transiciones más suaves de color y una mayor profundidad en las composiciones visuales, reforzando el carácter dramático de las escenas representadas (Agrasánchez, 2018).

Otro aspecto relevante es la manera en que el cartel de Renau articula la relación entre imagen y texto. La tipografía no funciona únicamente como complemento informativo, sino como parte integral de la composición, contribuyendo a la construcción del mensaje. El uso de líneas diagonales, variaciones de tamaño y contrastes tipográficos permite generar una lectura jerarquizada, en la que ciertos elementos adquieren mayor peso simbólico.

Estas decisiones formales no pueden entenderse de manera aislada, sino como parte de una estrategia comunicativa más amplia. El cartel cinematográfico, en este sentido, no sólo busca atraer la atención del espectador, sino también dirigir su interpretación. La selección de escenas, la representación de los personajes y la organización de los elementos visuales responden a una lógica que prioriza ciertos significados sobre otros, configurando así una narrativa visual que anticipa la experiencia de la película.

En este punto, resulta fundamental reconocer que el estilo de Renau no se limita a una cuestión estética, sino que se encuentra profundamente vinculado con la producción de sentido. Como señalan diversos estudios sobre su obra, la fuerza de sus composiciones radica en su capacidad para integrar elementos visuales y discursivos en una unidad coherente, donde cada componente cumple una función específica dentro del mensaje global (Bartra, 2017).

De este modo, el cartel cinematográfico diseñado por Renau puede entenderse como un espacio donde convergen arte, técnica e ideología. Su lenguaje visual, lejos de ser neutral, participa activamente en la construcción de significados que dialogan con el contexto histórico y cultural en el que se inscribe. Esto permite considerar su obra no sólo como un referente del diseño gráfico, sino como un objeto de análisis privilegiado para comprender las relaciones entre imagen, poder y cultura de masas.

4. Metodología: hermenéutica profunda aplicada al cartel

El análisis del cartel cinematográfico se sustenta en el enfoque de la hermenéutica profunda desarrollado por John B. Thompson, el cual permite estudiar las formas simbólicas en relación con sus contextos sociohistóricos, sus estructuras internas y sus posibles interpretaciones. Este enfoque resulta pertinente en tanto concibe el cartel no sólo como un objeto visual, sino como una construcción significativa que articula relaciones entre producción, mensaje y recepción (Thompson, 1993).

La hermenéutica profunda propone un modelo de análisis tripartito que integra tres dimensiones fundamentales: el análisis sociohistórico, el análisis formal o discursivo y la interpretación o reinterpretación. Estas dimensiones no operan de manera aislada, sino que se articulan entre sí para ofrecer una comprensión más amplia de las formas simbólicas.

El análisis sociohistórico permite situar el cartel dentro de las condiciones específicas de su producción y circulación. Esto implica considerar los escenarios espacio-temporales, las instituciones sociales involucradas, la estructura social y los medios técnicos de transmisión que hicieron posible la existencia y difusión del objeto estudiado (Thompson, 1993). En el caso del cartel cinematográfico de la época de oro del cine mexicano, este nivel de análisis resulta fundamental para comprender la relación entre la industria fílmica, el contexto político y la construcción de imaginarios nacionales.

Por su parte, el análisis formal o discursivo se centra en la estructura interna del cartel, es decir, en los elementos visuales y textuales que lo componen. Para este

trabajo, se retoman herramientas del análisis semiótico que permiten desglosar los distintos niveles de significación presentes en la imagen. En este sentido, se consideran aspectos como la composición, el uso del color, la tipografía, la jerarquización de los elementos y la relación entre imagen y texto. Asimismo, se incorporan categorías provenientes de la teoría del lenguaje visual y de la semiótica, como los niveles icónico, iconográfico, tropológico y entimémico, los cuales permiten una lectura más detallada de los recursos utilizados en el cartel (Eco, 1974; Barthes, 1971).

Este nivel de análisis se apoya en una sistematización de los elementos visuales a través de grillas que permiten identificar patrones y relaciones dentro de la composición. Tal como se desarrolla en la propuesta metodológica aplicada, la organización de estos elementos facilita la identificación de rasgos recurrentes y la construcción de interpretaciones más fundamentadas.

Finalmente, la interpretación o reinterpretación tiene como objetivo identificar los modos de operación de la ideología presentes en la forma simbólica. De acuerdo con Thompson, la ideología puede operar a través de distintos mecanismos, entre los que destacan la legitimación, la simulación, la unificación, la fragmentación y la cosificación (Thompson, 1993). Estos modos permiten analizar cómo ciertos significados se presentan como naturales, universales o inevitables, ocultando las relaciones de poder que los sostienen.

En el caso del cartel cinematográfico, estos mecanismos pueden observarse en la manera en que se representan determinados valores sociales, así como en la forma en que se construyen narrativas visuales que refuerzan ciertas visiones del mundo. Por ejemplo, la legitimación puede manifestarse en la presentación de modelos familiares como ideales incuestionables, mientras que la cosificación puede evidenciarse en la naturalización de roles de género o jerarquías sociales.

La articulación de estos tres niveles de análisis permite abordar el cartel cinematográfico desde una perspectiva integral, que no se limita a la descripción de sus elementos formales, sino que busca comprender su papel dentro de procesos más

amplios de producción de sentido. En este sentido, la hermenéutica profunda ofrece una herramienta metodológica que posibilita vincular el estudio del diseño gráfico con el análisis crítico de la cultura y la ideología.

Es importante señalar que este enfoque no busca establecer interpretaciones únicas o definitivas, sino abrir un campo de análisis que permita identificar las múltiples capas de significado presentes en el cartel. De este modo, el estudio se orienta hacia la comprensión de las formas en que los objetos visuales participan en la construcción de la realidad social, así como en la reproducción de estructuras simbólicas que configuran la experiencia cotidiana.

Esquema del enfoque de la hermenéutica profunda aplicado al análisis del cartel cinematográfico (adaptado de Thompson, 1993).

Fuente: Thompson, 1993. Definición de relaciones de estudio para este proyecto.

5.1 Análisis sociohistórico

El cartel cinematográfico analizado —correspondiente a la película *Cuando los hijos se van* (1941)— se inscribe en un momento clave para la consolidación de la industria fílmica mexicana, así como para la construcción de un imaginario nacional basado en valores familiares y morales. Durante este periodo, el cine se posicionó como uno de los principales medios de entretenimiento y difusión cultural, con una fuerte presencia tanto en espacios urbanos como en contextos rurales, donde funcionaba incluso como una de las pocas formas de acceso a contenidos audiovisuales .

El contexto sociohistórico de la época muestra un país en proceso de reorganización tras los movimientos revolucionarios, en el que el discurso de la unidad nacional adquirió una relevancia central. Este discurso se articuló en torno a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, promoviendo valores como la obediencia, el sacrificio y la moralidad. En este sentido, las representaciones culturales —incluidos los carteles cinematográficos— contribuyeron a reforzar estos modelos, presentándolos como ideales deseables y socialmente aceptados.

Asimismo, la industria cinematográfica operaba en estrecha relación con instituciones gubernamentales y con intereses económicos que buscaban consolidar una identidad nacional homogénea. La producción, distribución y exhibición de películas estaban mediadas por estructuras institucionales que regulaban tanto los contenidos como las formas de representación, lo que permitía orientar los mensajes hacia determinados fines ideológicos .

En este contexto, el cartel cinematográfico no puede entenderse como un elemento aislado, sino como parte de un sistema de producción simbólica que articulaba discursos sobre la familia, la moral y la nación. Su función no se limitaba a anunciar una película, sino que participaba en la construcción de un horizonte de sentido compartido por la audiencia.

5.2 Análisis formal

En el nivel formal, el cartel presenta una composición vertical con tendencia asimétrica, en la que el uso del alto contraste y la gama cromática contribuyen a generar una atmósfera de tensión y dramatismo. La disposición de las figuras en primer plano, así como la jerarquización de los elementos visuales, orientan la atención del espectador y refuerzan la lectura jerárquica del mensaje.

El uso del color, particularmente la combinación de tonos fríos en el fondo con matices más cálidos en los rostros de los personajes, acentúa el contraste emocional de la escena. Esta estrategia visual no sólo cumple una función estética, sino que contribuye a la construcción de un ambiente melancólico que anticipa el tono de la historia.

La relación entre imagen y texto resulta igualmente significativa. La tipografía, dispuesta en diagonales y con variaciones de tamaño, no sólo proporciona información sobre la película, sino que forma parte de la composición visual, reforzando la jerarquía de los elementos y guiando la lectura del espectador. Frases como “La glorificación del verdadero hogar mexicano” funcionan como anclajes discursivos que orientan la interpretación de la imagen, reduciendo posibles ambigüedades y reforzando el anclaje ideológico (Barthes, 1971).

En cuanto a la representación de los personajes, destaca la construcción de una relación jerárquica entre las figuras masculinas y femeninas. La postura del hombre, en posición de soporte, y la actitud de la mujer, recargada y con gestos de sumisión, configuran una escena que refuerza roles tradicionales de género. Estos elementos visuales no sólo describen una situación narrativa, sino que contribuyen a la naturalización de un modelo específico de organización familiar.²

² Este artículo se inscribe en una investigación más amplia sobre el cartel cinematográfico en la obra de Josep Renau. El desarrollo completo del estudio, así como el corpus de carteles analizados, puede consultarse en el repositorio institucional de la UAM Xochimilco: <https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/12594>

Cartel de la película *Cuando los hijos se van* (1941), analizado desde la perspectiva de la hermenéutica profunda.

5.3 Interpretación ideológica

A partir de la articulación de los niveles sociohistórico y formal, es posible identificar diversos modos de operación de la ideología en el cartel analizado. En primer lugar, se observa un proceso de legitimación, en el que el modelo de familia representado se presenta como el único válido y deseable. La noción de “verdadero hogar mexicano” funciona como una categoría normativa que excluye otras formas de organización social, reforzando una visión homogénea de la identidad nacional (Thompson, 1993). En segundo lugar, se identifica un mecanismo de unificación, mediante el cual se busca integrar a la audiencia en torno a un conjunto de valores compartidos. La representación de la familia como núcleo moral de la sociedad contribuye a generar un sentido de pertenencia basado en la aceptación de estos principios, invisibilizando las diferencias y tensiones sociales existentes.

Por otro lado, la cosificación se manifiesta en la naturalización de los roles de género y de las jerarquías familiares. Las relaciones de poder que estructuran estas representaciones se presentan como dadas, sin cuestionamiento, lo que dificulta su problematización. De este modo, el cartel contribuye a reproducir estructuras sociales que se perciben como inevitables o inherentes al orden social.

Asimismo, puede observarse un proceso de simulación, en el que las tensiones sociales son desplazadas hacia una narrativa que privilegia la reconciliación y el mantenimiento del orden. La figura de los padres como sujetos sacrificados y moralmente superiores refuerza una visión en la que el conflicto se resuelve mediante el retorno a los valores tradicionales.

En conjunto, estos mecanismos evidencian que el cartel cinematográfico no sólo representa una historia, sino que construye una interpretación del mundo social en la que ciertos valores son privilegiados y otros quedan excluidos. En este sentido, el análisis permite observar cómo el diseño gráfico participa activamente en la producción de ideología, configurando marcos de sentido que influyen en la percepción y comprensión de la realidad.

6. Discusión

El análisis permite observar que el cartel cinematográfico, lejos de ser un recurso meramente promocional, constituye un dispositivo de mediación cultural que participa activamente en la producción de significados dentro de la industria cultural. En este sentido, su función no se limita a anunciar una película, sino que interviene en la configuración de marcos interpretativos que orientan la lectura del espectador incluso antes del contacto con la obra fílmica.

Uno de los hallazgos centrales radica en la manera en que el cartel articula elementos visuales y discursivos para consolidar un modelo específico de organización social. En el caso analizado, la representación del “hogar mexicano” como espacio moralmente legítimo no sólo refleja un contexto histórico determinado, sino que contribuye a la naturalización de un conjunto de valores que se presentan

como universales. Este proceso, identificado a través de los modos de operación de la ideología propuestos por Thompson (1993), permite evidenciar cómo el diseño gráfico puede funcionar como un mecanismo de legitimación y reproducción simbólica.

Asimismo, la articulación entre forma y contenido se revela como un elemento fundamental en la construcción del mensaje ideológico. Las decisiones compositivas —como el uso del color, la disposición de las figuras o la jerarquización tipográfica— no operan únicamente en un nivel estético, sino que participan en la estructuración del sentido. De este modo, el lenguaje visual no sólo comunica, sino que orienta la interpretación, reforzando determinadas lecturas y limitando otras posibles.

En este punto, resulta relevante subrayar que el cartel no actúa de manera aislada, sino como parte de un entramado más amplio de prácticas culturales e institucionales. Su producción y circulación están vinculadas a una industria que, en el contexto de la época de oro del cine mexicano, mantenía relaciones estrechas con proyectos de construcción nacional. En este sentido, los carteles contribuyen a la difusión de imaginarios que buscan consolidar una identidad colectiva, al tiempo que invisibilizan otras formas de experiencia social.

Por otro lado, el análisis permite problematizar la aparente neutralidad del diseño gráfico. La idea de que el diseño es únicamente una práctica técnica o estética se ve cuestionada al evidenciar su capacidad para intervenir en la construcción de significados sociales. En el caso de la obra de Josep Renau, esta dimensión resulta particularmente evidente, ya que su trayectoria muestra una conciencia clara del potencial del lenguaje visual como herramienta de comunicación ideológica.

En conjunto, estos elementos permiten afirmar que el cartel cinematográfico debe ser abordado como un objeto complejo, en el que convergen dimensiones estéticas, comunicativas e ideológicas. Su estudio no sólo aporta al campo del diseño, sino que abre posibilidades para comprender los procesos mediante los cuales se configuran y reproducen sentidos en la cultura de masas.

7. Conclusiones

El análisis del cartel cinematográfico desde la perspectiva de la hermenéutica profunda permite reconocer su papel como forma simbólica dentro de la cultura de masas. A lo largo del artículo se ha mostrado que estos materiales no sólo cumplen una función promocional, sino que actúan como dispositivos de mediación cultural que participan en la construcción y reproducción de ideología.

A partir del estudio de la obra de Josep Renau, fue posible identificar cómo el diseño gráfico puede articular recursos visuales y discursivos para configurar representaciones sociales específicas. En particular, el análisis evidenció la presencia de mecanismos ideológicos como la legitimación, la unificación y la cosificación, los cuales contribuyen a la naturalización de modelos familiares, roles de género y estructuras sociales.

Uno de los aportes principales de este trabajo consiste en mostrar que el cartel cinematográfico no puede ser entendido como un objeto neutro o meramente funcional. Por el contrario, su análisis permite visibilizar las relaciones entre diseño, poder y cultura, así como los procesos mediante los cuales ciertos valores se presentan como universales o inevitables.

Asimismo, el uso de la hermenéutica profunda como marco metodológico demostró su pertinencia para el estudio del diseño gráfico, al posibilitar una aproximación que articula el contexto sociohistórico, la estructura formal y la interpretación ideológica de las formas simbólicas. Este enfoque permite ir más allá de la descripción visual para comprender el papel que los objetos gráficos desempeñan en la producción de sentido.

Finalmente, este trabajo abre la posibilidad de extender este tipo de análisis a otros objetos del diseño y a distintos contextos históricos, con el fin de seguir explorando la relación entre imagen, ideología y cultura. En este sentido, el estudio del cartel cinematográfico se presenta como una vía pertinente para reflexionar sobre la responsabilidad social del diseño y su impacto en la construcción de la realidad.

Referencias

- Acaso, M. (1986). *El lenguaje visual*. Paidós.
- Agrasánchez, R. (2018). Vasos comunicantes: Renau y otros cartelistas. En C. Renau, *Josep Renau. Carteles de cine mexicano* (pp. 62–75). Consejo Nacional para la Cultura y las Artes / UNAM.
- Barthes, R. (1971). *Elementos de la semiología*. Alberto Corazón.
- Bartra, A. (2017). *Sueños de papel. El cartel cinematográfico mexicano de la época de oro* (2ª ed.). Terracota / Universidad Autónoma Metropolitana.
- Cabañas Bravo, M. (2013). Josep Renau y la recuperación de una belleza comprometida. *Culture & History Digital Journal*, 2(2), 1–19. <https://doi.org/10.3989/chdj.2013.02376>
- Dondis, D. A. (1985). *La sintaxis de la imagen*. Gustavo Gili.
- Eco, U. (1974). *La estructura ausente*. Lumen.
- King, J. (1994). *El carrete mágico*. Tercer Mundo Editores.
- Peredo Castro, F. (2011). *Cine y propaganda para Latinoamérica. México y Estados Unidos en la encrucijada de los años cuarenta*. UNAM.
- Renau, J. (1937). *Función social del cartel publicitario*. Tipografía Moderna.
- Renau, J. (1946). El pintor y su obra. *Revista Las Españas*, (2), 16.
- Renau García, C. (2014). *Josep Renau. Carteles de cine mexicano*. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes / UNAM.
- Thompson, J. B. (1993). *Ideología y cultura moderna. Teoría crítica social en la era de la comunicación de masas*. Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco.
- Wong, W. (1995). *Fundamentos del diseño*. Gustavo Gili.